

ZAMANAGO`Y BASKETBOLDA TOP TASLAW FAZALARI.**Jiemuratova Alima Sag'inbaevna**

Berdaq atindag`i QMU.

Dene madeniyati teoryasi ham metodikasi kafedراسi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19246699>

Annotatsiya. *Bul ilmiy maqolada zamanagoy basketbolda top taslaw fazalari, olardiñ texnikaliq ham taktikaliq ozgeshelikleri keñinen qarastiriladi. Maqalada tayarliq, tiykarǵı ham juwmaqlawshı fazalardiñ mazmunı ashıp berilip, hár túrli aralıqlardan ham oyın jaǵdaylarında top taslaw usulları talqılanadı. Sonday-aq sportshılardıñ sheberligin asırıwda top taslaw texnikasını jetildiriwdiñ áhmiyeti atap ótiledi.*

Tayanish sózler: basketbol, top taslaw, fazalar, texnika, hújim, taktika, sport sheberligi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy basketbolda to`p tashlash fazalari, ularning texnik va taktik xususiyatlari hamda o`yin jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. To`p tashlashning tayyorgarlik, asosiy va yakunlovchi bosqichlari batafsil tahlil qilinib, turli masofalardan va holatlardan bajariladigan usullar ko`rib chiqilgan. Shuningdek, sportchilarning texnik mahoratini rivojlantirish yo`llari ham bayon etilgan.*

Kalit so`zlar: basketbol, to`p tashlash, texnika, fazalar, hujum, taktika, sport tayyorgarligi

Annotatsiya. *В статье рассматриваются фазы броска мяча в современном баскетболе, их технические и тактические особенности, а также значение в игровой деятельности. Подробно анализируются подготовительная, основная и заключительная фазы броска. Освещаются различные способы выполнения бросков с разных дистанций и положений. Также рассматриваются пути совершенствования технического мастерства спортсменов.*

Ключевые слова: баскетбол, бросок мяча, техника, фазы, атака, тактика, спортивная подготовка

Annotation. *This article examines the phases of shooting in modern basketball, including their technical and tactical characteristics and their importance in gameplay. The preparatory, main, and final phases of shooting are analyzed in detail. Various shooting techniques from different distances and positions are discussed. The study also highlights methods for improving players' technical skills.*

Keywords: basketball, shooting, technique, phases, offense, tactics, sports training.

Zamanagoy basketbol oyınında, oyınshılar hújimdi bir qol menen top taslaw arqalı juwmaqlaydı. Bunda tayanish jaǵdayda, sekirip hám hárekettegi top taslawlardan paydalanıladı.

Sebettıñ qashıqlıǵına qaray, kóplegen qánigeler qısqa (3,5m ge shekem), orta (3,5-5,5m) hám uzaq aralıqlardan (6,5m den kop) top taslaw túrlerin ajratıp kórsetedi.

Shitke qatnasına qaray oyınshınıñ jaylasıwın esapqa ala otırıp, top taslawlardıñ, mınaday túrlerin kórsetiwge boladı: shittiñ tuwrı aldınan, shitke múyeshten hám shitke parallel. Top taslaw shitke tiygizip hám tiygizbey orınlanıwı da múmkin. Qabil etilgen tayarliq, tiykarǵı, juwmaqlawshı fazalardan basqa top taslawdıñ aldınǵı fazasında ajratıw talapqa muwapıq. Bul faza onnan aldınǵı oyın háreketinen son baslanıp oyınshınıñ háreketlenip standart háreketi orınlaytuǵın ornına shekem yaǵnıy, tayarliq fazasınıñ baslanıwına shekem dawam etedi. Bul dawırde bolajaq háreketke, ishki intensiv tayarliq júz beredi, bul, óz, qarsilas hám sherikler múmkinshiliklerin bahalaw, háreketiñ texnikaliq hám taktikaliq mazmunınıñ variantları

talqılanıwın ańlatadı. Sportshı tayarlıq fazası aldınan anıqlanatuǵın, háreket etiwdin bir jane bir neshe variantın qabıl etedi, oz komandası ushın hám jeke ozinin ornının kelesi epizodlarda qanday bolatuǵınlıǵın anıqlaw ushın sharayattın keyingi rawajlanıwı boljanadı. Tayarlıq fazası da quramalı boladı. Onda wazıypanın taktikalıq sheshimin juwmaqlaw hám haqıyqıy niyettin jasırılıwı menen bir qatarda, sportshı psixikalıq kúsh salıwları tayarlıq orınlanıwınıń anıqlıǵına jámleydi. Bulardıń ishine máseleń pát alıw, sekiriw hám t.b. kiredi. Tiykarǵı fazanıń baslı wazıypası qabıl etilgen sharayattın texnikalıq hám taktikalıq sheshiliwinen anıq iske asıwın támiyinlew bolıp esaplanadı. Sonıń ushın bul fazada háreket wazıypasın anıq iske asıwǵa óz múmkinshiliklerin jámley alatuǵın sportshılarda ústemlik boladı. Top taslawdı orınlap atırǵan basketbolshılar ushın tayarlıq fazasında top taslawdı tabıslı ámelge asırıw ushın sharayatlar jaratıladı. Tiykarǵı yamasa isshi fazada top taslaw háreketi iske asadı.

Iskerliktiń áhmiyetli bólimi bul juwmaqlawshı faza, ol, juwmaqlawshı háreketlerdi orınlaw ústinen qadaǵalawdı, oyn háreketleriniń xarakterli ózgesheliklerin yadta saqlawdı, toptı baqlap barıwdı, qarsılas háreketlerin boljay alıwdı óz ishine qamtıwdı. Bunday kompleksli wazıypanı iske asırıwdı meńgere alıw joqarı kalasstaǵı oynshınıń eń áhmiyetli sıpatlamalarınan bolıp esaplanadı. Sonın ushın jas hám tajiriyebeli sportshılardıń sáykes baǵdarlamaların dúziwde usınday uqıplılıqlardıń rawajlanıwına tásir etetuǵın qural hám metodlardı kirgiziw kerek.

Sebet astınan top taslawdıń bir neshe túri bar. Hár qanday dárejedege komandalardıń qálegen oynshısı qarsılıqsız sebet astınan top túsiriwdi biliwi kerek. Biraq, maydanniń bul ornında oynshı júda az waqıt qarawsız qaladı. Sonlıqtan, qarsılıqtan ótip top taslawǵa úyreniw kerek, sonday- aq, oń hám shepten burılıp, tuwrı sebet aldınan ulıwma alganda, qálegen orınnan top taslawdı biliwi kerek. Qánigelerdiń aytıwı boyınsha, jaqın aradan top taslawlar shitke tiygizip orınlanıwı kerek. Eger de frontal háreketleniwde, oynshı bos qalıp qoysa, ol óziniń kúshli qolı tárepke ózin almasıwı hám shetke tiygizip top taslaw talap etiledi.

Sebet astınan top taslawda, hújim etiwshi oynshı iyteriliwde ámelge asırıp tuwrı joqarıǵa sekiredi. Sekiriwdiń joqarı noqatına jetkenge shekem top qoldan shıqqawı kerek. Ádette, topqa sál ǵana aylanıw beriledi. Top shitke júda jumsaq tiyip sebetke túsiwi kerek.

Basqa qol toptı qorgaw ushın qollanadı. Joqarıǵa kóterilgende top deneden qashıq uslanbaw kerek. Toptı taslawshı qol top artında jaylasqan bolıp, top taslawdı orınlaw bilek, barmaqlar hám shıǵanaqtıń shıqqan háreketi menen iske asırıladı.

Hújim etiwshi, yaǵnıy sebetke háreketi orınlawshı oynshı qorgawshı tosqınlıǵına ushıraydı hám hújimshı bul waqıtta dárhal toqtap sekiriw menen top taslawdı atqaradı. Bunday top taslawdıń shárti sonnan ibarat, hújimshı qorgawshınıń qarsı háreketinen burın top taslawǵa úlgeriwi kerek.

Háreketi orınlawda toqtawdıń eki variantı qollanıladı. Birinshi variantta toqtaw adım atıw menen orınlanadı, keyninen aldıda turǵan ayaq, tez iyteriliw hám toptı taslaw ushın artta turǵan ayaqqa tartıladı.

Ekinshi variantta da sonday toqtap qalıw orınlanadı, biraq artqa qaray bolǵan háreket bas hám iyin menen, aldıda turǵan ayaqtı artqa tartıpay orınlanadı. Bul usıl, háreket tezligi joqarı bolǵanda, al qorganıw sebetke frontal háreketleniwdi, bet sızıǵı boylap háreketlengende qollanıw usınıs etiledi. Oynshı qolaylı orıńǵa ótkende yamasa sebet astınan ápiwayı top taslaw múmkin.

Tayarlıq fazasında oynshı qarsılastan qaptalǵa bir adım atadı, joqarıǵa sekiriw menen top penen bolǵan oń qolın denesinen shıǵarıp joqarıǵa kóteredi. Tuwrı múyeshte shıǵanaqta búgilgen shep qol, qorgawshıdan toptı japqanday háreket isleydi.

Оñ аyaq дizesi жоqарыға тартылады. Top qol басqa жақынласқанда еñ жоqары ноqатта шығарылады. Top себетке бас ұстынен jолланады.

Тығыз қáwenderликте, орайлық ойыншýлар еки qолы менен тоptы qaptалға qорғawшýдан жоqарыға шығарады, кейиннен бир qол менен жуwмаqlawшý бóлимди яғныy yарым шеñбер usылында тоptы таслайды.

Top тасlawшý qол háреketiniñ кеñ амплитудалы top тасlawының кемшилги, jерге түсиwде hám тез ойынға кirisip ketiwде теñ салмақлықты саqlap қалыwdың қыынshылығында болады. Bunnan басqa, артqa қайтқан qорғawшý top тасlawға kesent etiwи мүмkin. Соған қарамay, бул тасlaw usылы qорғawшý ұстынен себетке hújим etiwде еñ жақсы мүмkinshilikлерге iye. Háреket техникасы морfoфункционал биомеханикалық hám аеродинамикалық нызамлықлар тийкaрнда орынланады. Háреket техникасының морfoфункционал тийкaры-бул арнаwлы бир дene узынлығы, салмақ hám қáдди-қáwметке iye спортшынның (basketbolshынның) анық мақсетке қаратылған háреket координациясын орайлық нерв системасы hám аналizаторлар тáрепинен басқарылуын аңлатады.

Техниканың биомеханикалық тийкaры- бул háрекетти орындаwда дene hám дene бóлимлериниң салмақ орайларын óз ара муwапықласқан halда сол háреket анықлығын тáмиyinlewге қаратылды.

Техниканың аеродинамикалық тийкaры-бул арнаwлы бир мақсетке қаратылған háрекетти орындаwда дene hám дene бóлимлерин актив бýгip jazылып инерциалық кúштин жаратыw hám оннан payдаланыwын bildiredi.

Спорт áмелиyatында "model" (yamasa etalon) техника, рационал (мақул түсетуғын) техника hám индивидуал (жеке) техника түсиниклери болып, олар тóмeндегилерди bildiredi:

"model" техника-бул арнаwлы бир háреket (usыл) техникасына úyретiwде áсirece, күнде еñ жемisли ұлги (ұлги, model) техникаға мóлшерlew зáрур екенлигин bildiredi (leкин оннан nusqa kóshiriw usымыс etilmeyди);

- рационал техника-бул kóпshilik ushын мақул түсетуғын, kóпshilik спортшýлар тáрепинен óзlestirilgen техника (úyретiwде оннан тийкaрғы ұлги retинде payдаланылады);

- индивидуал техника-бул hár бир спортшын (basketbolshын) óзиниң жеке háреket қáбилетлерине қарay "model" hám "рационал" техника nusqасы шеñберинде óзlestireтуғын индивидуал техниканы bildiredi.

Спорт техникасына úyретiw áмелиyatында шуғылланатуғынларға индивидуал техниканы erkin óзlestiriw жағдайы туwdырылады. Bunday қатнас jasaw бala организминде тereñ орынласқан генлик háреket қáбилетлерин ашылwына алып keledi, jaña háреket usылларын ойлаp табыwына мүмkinshilik жаратылады.

"Техника" термини спорт áмелиyatында háреket kónликпелери, оларды орындаw usыллary ishки (функционал органлар) hám сыртқы (qол, аyaq, дene, kóz hám т.б) атқарыwшý органлардың арнаwлы бир мақсет тáрепке óз ара муwапықласқан (координация) тáртипте орынланатуғын háреket mazмунын bildiredi. Basketbol kóпlegen ойын háреketлери (júриw, жуwырыw, бурлыw, аяланыw, sekiriw, тоқтаp қалыw, iymeyiw, jazылыw hám h), ойын kónликпелери (top urыp háреketленiw, top узатыw, оны илiw, себетке тасlaw) hám оларды орындаw usылларынан ibarat болып esapланады. Áне сол háреket, kónликпе hám usыллар техникасы қанshellи jetilискен, kóркem óнер дáреjesинде қáлиplesкен bolsa, ойынның соңы натиьжелilиги сонshellи жоqары болады.

Ойын техникасы классификациялық дýзилisi тáрепинен hújим hám qорғaw техникасына бóлинеди.

Олардың бóлимлери, топарлары hám usыллary тóмeндеги классификациялық ұлгиде сáwлеlendirilgen (1-ұлги).

Úлгиден kóринip турыпты, ол да ойын isкерлиги мánиси hám jónelis тáрепинен hújим hám qорғaw техникасы бóлимлеринен ibarat esapланады. Олар óз gezегинде, háреket топарлары, háреket usыллary hám háреket формаларынан қурам тапқан. Hár бир жағдай usыллary түрлери hám формалary ойын жағдайы командаласлар hám қарсыласлардың орналасыwы, олардың háреket техникасы hám де тоptы ushыw техникасы

bağdarına qaray túrli mazmunda yamasa túrli variantlarda ornlanadı. Jağdaylar texnikası. Basketbolga tán jağdaylar bul oynshınıńın sebetin basıp alıw menen baylanıslı bolğan háreketti operativ hám jemisli ornlawdı támiyinlewge qaratılğan dáslepki jağdaylar bolıp tabıladı (7-súwret a, b, c): a jawinger tayarlıq jağdayı; b toptı iyelegen oynshı jağdayı; v qarsılastı jeńip ótiwge hám sebetti basıp alıwğa tayarlanğan oynshı jağdayı,

Bul jağdaylardı texnikalıq tárepten tuwrı qabıllaw teń salmaqlılıqtı saqlaw hám asıǵıslıq penen topsız yamasa top penen háreketleniwi múmkinshiligini jaratadı.

Jawinger tayarlıq jağdayında basketbolshı ayaqların jelke keńliginde parallel yamasa (yamasa shep) ayaǵın azmaz aldınǵa qoyıp ornlastıradı. Dizeler tolıq (150-155°) burılǵan boladı, dene salmaǵı eki ayaqqa bólistiriledi, gewde sál aldınǵa iyiledi, názer aldınǵa qaratılǵan boladı, oynshı turaqlı jağdaydı qabil etedi, qol yarım iymeygen, tós bálentliginde ornalasadı.

Toptı iyelegen basketbolshınıń jağdayı (7-a, b, s súwretler). Toptı iyelegen basketbolshınıń jağdayı topsız basketbolshınıń jağdayına uqsas boladı, lekin top tós aldında (7-b-súwret) hám tósten uzaqlasqan jağdayda (7-s súwret) boladı, salmaqlıq orayı aldınǵa kóshiriledi, top barmaqlar hám alaqań "kópshikshesine" ornlastırıladı (8 - a, b, s, d - súwretle).

Bazı bir oraylıq oynshılar burılıw hám fintler menen tómenen top taslaw usılın qollanadı. Bul top taslawdı kóbinese, yarım sheńber usılın jaqsı meńgere almağan oynshılar qollanadı, yaǵnıy ózi qol menen yarım krug usılın ornlawda qıyınshılıq kóretugin oynshılar.

Biraq, oń qolı múmkinshiliklerine qaramay tómenen top taslawdı jaqsı kóretuǵın oyınshılar da bar.

TADQIQOT NATIJASI

№	Fazalar	Tavsifi	Asosiy xususiyatlari	Ahamiyati
1	Tayyorgarlık fazası	Harakatdan oldingi bosqich	Qaror qabul qilish, joylashuvni tanlash	To'g'ri qaror muvaffaqiyatni belgilaydi
2	Asosiy faza	To'p tashlash bajariladigan bosqich	Texnik harakatlar (sakrash, qo'l harakati)	Natijaga bevosita ta'sir qiladi
3	Yakunlovchi faza	Harakatdan keyingi nazorat	To'p trayektoriyasini kuzatish	Keyingi harakatlarga tayyorlaydi
4	Harakat oldi faza	Oldingi o'yından o'tish bosqichi	Vaziyatni baholash	Taktik ustunlik beradi

Top taslaw kúshli qoldıń tez háreketleniwi menen orınlanadı. Oñaqay oyınshı bul top taslaw túrin shep qol menen yarım krug ornına atqarıwı múmkin, al shep qolı oyınshı shepten ońǵa bolǵan hárekette sol principiardi qollanadı. Úziwshi qoldıń alaqańı sebetke qaratılǵan, barmaqar ashılǵan hám joqarıǵa baǵdarlanǵan, úlken barmaq bet sızıqqa qaratılǵan. Iyteriliw top taslawshı qolǵa qarsı ayaqta orınlanadı.

Oyınshı bet sızıqqa qaray shıǵarılǵan hám krug yaki sebet astınan top taslaw múmkinshiligine iye bolmasa, urıwshı qol shitke qaray tez soziladı, top barmaqlarda, al kórsetiwshi barmaq maydanniń aralıq sızıǵına baǵdarlanǵan. Top bilektiń hám barmaqlardıń tez burılıwı arqalı shıǵarıladı. Bul topqa kerekli bolǵan aylanıwdı beredi, shittiń tómenǵi bólimine tiyip top sebetke túsiwi.

Top aylanıwı júda kúshli bolmawı kerek. Iyteriliw burılıw menen bir waqıtta orınlanadı.

Bul burılıw oyınshınıń sebetke qaray júzi menen túsiwin támiyinleydi.

Kóbinese, hárekette top taslaw toptı aydawdan keyin orınlanadı. Toptı alıp júriw-oyınshıǵa maydan boylap tezlik penen hám qálegen baǵdarda háreketleniwge múmkinshilik beretuǵın usıl bolıp esaplanadı. Toptı aydaw qorǵawshıdan qashıp ketiwge, sebetke hújim etiwge, qarsı hújimdi shólkemlestiriwge, qarsilas dıqqatın tartıwǵa járdem beredi. Toptı aydaw toptı jumsaq alıp júriw, shıǵanaq buwınındaǵı háreketshen qozǵalıslar esabınan iske asadı.

Ayaqlar, teń salmaqlıqtı saqlaw ushın búgiledi. Dene sál aldınǵa iyilip, toptan bos iyin hám qol qarsilastan toptı qorǵaydı. Háreketlenip top taslawda (oń qol menen) oyınshı toptı aydawdan keyin yamasa sherigi uzatıwınan keyin toptı oń ayaǵında qaqshıydı. Qaqshıwdaǵı adım úlken. Onnan keyingi adım qısqa toqtatıwshı adım boladı.

Oyınshı shep ayaǵınan vertikal joqarıǵa iyteriledi. Iyteriliw waqtında top iyin ústinen shıǵarılıp, oń qol bilegine ótkeriledi. Sekiriwdiń joqarı noqatında, oyınshı toptı qollardıń tuwırlanıwı arqalı taslaydı. Juwmaqlawshı bólimde, bilek jumsaq háreket penen toptı iyterip shıǵaradı.

Oyınshı shep yamasa eki ayaǵına túsedı. Oyınshınıń maydan boylap top penen yamasa topsız háreketleniwin aqırǵı maqseti toptı sebetke taslaw. Oyınshılar hám trener tárepine bul jaǵdaydıń túsiniliwi shinıǵıwları orınlawda talpınıwshılıq dárejesin asıradı. Oyınshı ózinen tezlik, toqtaw hám burılıwlar, toptı qaqshıw hám uzatıw uqıplıqların jetildirmey turıp hesh qashan snayper bola almaydı. Bul, basketbolshılardıń mudamı tájiriybeleriniń asıp barıwı sebepli de júda áhmiyetli bolıp esaplanadı.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. James Naismith – Basketball asoslari va rivojlanishi
2. FIBA rasmiy qo'llanmalari
3. NBA o'quv va metodik materiallari
4. Dean Smith – *Basketball: Multiple Offense and Defense*
5. Mike Krzyzewski – zamonaviy basketbol metodikasi
6. John Wooden – murabbiylik falsafasi
7. O'zbekiston sport vazirligi nashrlari
8. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi darsliklari
9. Sport pedagogikasi bo'yicha ilmiy maqolalar
10. Basketbol bo'yicha o'quv qo'llanmalar (universitetlar uchun)